

Fevral, 2025-Yil

**TUPROQNING SANOAT KORXONALARI TASHLAMALARI, QISHLOQ XO'JALIGI
VA MAISHIY SOHALARI BILAN IFLOSLANISHI**

Siddiqova Madinabonu

Samarqand Davlat Arxitektura-Qurilish universiteti talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14932999>

Tuproq qayta tiklanmaydigan manbadir, ya'ni, yo'qolgan yoki tanazzulga uchragan taqdirda, uni inson umri bilan taqqoslanadigan davrda tiklab bo'lmaydi. Tuproq sharoiti biz iste'mol qilayotgan oziq - ovqatga, ichadigan suvga, nafas olayotgan havoimizga, sog'lig'imizga va yer yuzidagi barcha hayotimizga ta'sir qiladi. Sog'lom tuproqsiz biz oziq - ovqat yetishtira olmaymiz. Darhaqiqat, biz iste'mol qiladigan narsalarning 95 foizi to'g'ridan - to'g'ri yoki bilvosita tuproqda ishlab chiqariladi.

Sog'lom tuproqlar oziq - ovqat xavfsizligi va barqaror kelajagimiz garovidir. Ular oziq - ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishni qo'llab - quvvatlashga, iqlim o'zgarishi ta'sirini kamaytirish va moslashishga hissa qo'shadi, suvni filtrlashga, suv toshqini va qurg'oqchilikka chidamliligini oshirishga yordam beradi. Ammo ko'zga ko'rinmas tahdid mavjud bo'lib, ular tuproqqa va ular berishi mumkin bo'lgan hamma narsaga xavf soladi.

Tuproqning ifloslanishi zanjir reaksiyasini keltirib chiqaradi.

Tuproqning biologik xilma - xilligiga ta'sir qiladi, tuproqdagi organik moddalar zaxirasini va filtrlash qobiliyatini pasaytiradi. Tuproqning ifloslanishi tufayli tuproq namligi va yer osti suvlari ifloslangan, tuproqdagi ozuqaviy moddalar balansi buzilgan. Tuproqning eng keng tarqalgan ifloslantiruvchi moddalariga og'ir metallar, doimiy organik ifloslantiruvchi moddalar va paydo bo'ladigan ifloslantiruvchi moddalar, masalan, farmatsevtika va shaxsiy parvarish mahsulotlari kiradi.

Tuproqning ifloslanishi atrof - muhitga zarar yetkazadi va unga duch keladigan barcha hayot shakllari uchun salbiy oqibatlariga olib keladi. Tuproqdagi organik moddalarni kamaytiradigan dehqonchilikning barqaror emasligi ifloslantiruvchi moddalarni oziq - ovqat zanjiriga o'tkazilishiga hissa qo'shishi mumkin.

Atrof - muhitning ta'siridan tashqari, tuproqning ifloslanishi hosildorlikning pasayishi tufayli yuqori iqtisodiy xarajatlar bilan bog'liq. Tuproqning ifloslanishini oldini olish butun dunyoda ustuvor vazifa bo'lishi kerak. Ifloslantiruvchi moddalarning ko'pligi inson faoliyati natijasidir, shuning uchun biz ifloslanishning pasayishini va sayyoramizning xavfsiz kelajagini ta'minlab, o'zgarish qilish uchun bevosita javobgarmiz.

Tuproqning ifloslanishi qishloq xo'jaligidagi nomuvofiq ishlarning natijasi bo'lishi mumkin. Fermer xo'jaligining barqaror bo'lmagan usullari tuproqdagi organik moddalar zaxirasini kamaytiradi va bu ularning organik ifloslantiruvchi moddalarni zararsizlantirish qobiliyatini pasaytiradi. Bu ifloslantiruvchi moddalarning atrof - muhitga kirish xavfini oshiradi.

Ko'pgina mamlakatlarda intensiv ekinlar yetishtirish tuproqlarni yemirmoqda va kelajakda ushbu maydonlarda ishlab chiqarishni saqlab qolish qobiliyatini xavf ostiga qo'yadi. Shu sababli, qishloq xo'jaligini ishlab chiqarish usullarining barqarorligi tuproqning yemirilish tendentsiyasini qaytarish va hozirgi va kelajak avlodlar uchun global oziq - ovqat xavfsizligini ta'minlash uchun zaruriy shart bo'ldi.

Fevral, 2025-Yil

Tuproqni ifloslantiruvchi har qanday fizikaviy, kimyoviy yoki biologik turlar bo'lishi mumkin, u atrof - muhitga normal konsentratsiyadan ko'proq miqdorda kiradi yoki paydo bo'ladi.

Ifloslantiruvchi moddalarning atrof - muhitga ta'sirini tavsiflovchi asosiy ko'rsatkich - ruxsat etilgan maksimal konsentratsiya.

Tuproqning ifloslanishi havo va suvning ifloslanishi bilan bog'liq. Tuproqqa sanoat ishlab chiqarishi, qishloq xo'jaligi va kommunal korxonalarining turli qattiq va suyuq chiqindilari kiradi.

Asosiy ifloslanish manbalari – turar - joy binolari va kommunal xo'jaliklar, sanoat korxonalari, qishloq xo'jaligi, transport va boshqalar.

Uy - joy kommunal xo'jaligining tuproqni asosiy ifloslantiruvchi moddalariga maishiy chiqindilar, oziq - ovqat chiqindilari, qurilish chiqindilari, isitish tizimlari chiqindilari, foydalanilmayotgan uy - ro'zg'or buyumlari, davlat muassasalari (shifoxonalar, oshxonalar, mehmonxonalar, do'konlar va boshqalar) chiqindilari kiradi.

Bularning barchasi to'planadi va katta maydonlarni egallagan, havo va yer osti suvlarini zaharli moddalar bilan ifloslantiruvchi manbalar bo'lgan shahar va mahalliy poligonlarga tashiladi. Hozirgi vaqtda uy - joy va kommunal chiqindilarni yo'q qilish sanoat chiqindilarini maxsus zavodlarda qayta ishlash orqali amalga oshirilmoqda.

Sanoat korxonalari. Qattiq va suyuq sanoat chiqindilari doimiy ravishda tuproqqa, tirik organizmlarga va ularning jamoalariga toksik ta'sir ko'rsatadigan ma'lum moddalarni o'z ichiga oladi. Masalan, metallurgiya sanoati chiqindilari tarkibida rangli va og'ir metallarning tuzlari mavjud. Mashinasozlik sanoati atrof - muhitga sianid, mishyak va berilliy birikmalarini chiqaradi.

Plastmassa va sun'iy tolalar ishlab chiqarishda benzol va fenol chiqindilari olinadi. Pulpa va qog'oz sanoati chiqindilariga fenollar, metanol va turpentin kiradi.

Tuproqqa og'ir metallarning asosiy yo'li atmosferadir. Korxonalardan atmosfera chiqindilarida metallarning eng yuqori konsentratsiyasi kadmiy, simob, qo'rg'oshin, rux, mis, nikel va boshqalarni o'z ichiga oladi.

Qishloq xo'jaligi. Ushbu sanoatda asosiy tuproq ifloslantiruvchi moddalar o'simliklarni zararkunandalar, kasalliklar va begona o'tlardan himoya qilish uchun ishlatiladigan o'g'itlar va pestitsidlardir. Har yili hosil bilan birga tuproqdan millionlab tonna ozuqa moddalari (azot, kaliy, fosfor, magniy, kalsiy va boshqalar) chiqariladi, ular kompensatsiya qilinishi kerak. Binobarin, organik va mineral o'g'itlarni qo'llash tuproq unumdorligini oshirishning eng muhim vositasidir.

Qishloq xo'jaligida pestitsidlarni qo'llash zarurati ularsiz ekinlarning hosildorligi keskin pasayib ketishi va ulardan foydalanish mumkin bo'lgan narsaning atigi 20 - 40% ni tashkil etishi bilan izohlanadi. Shu bilan birga, ko'p miqdordagi pestitsidlar nafaqat madaniy o'simliklarning zararkunandalariga, balki hayvonlar va odamlarga ham zaharli ekanligini bilishingiz kerak.

Pestitsidlardan tartibsiz foydalanish, undagi moddalar aylanishining buzilishi tufayli tuproqning ifloslanishiga olib keladi. Bu moddalarning o'ziga xosligi shundaki, ular tuproqda uzoq vaqt barqaror bo'lib qoladi, bu esa ularning qishloq xo'jaligi ekinlarida to'planishiga olib keladi.

Qishloq xo'jaligida o'g'itlardan foydalanish tuproqning noorganik va organik kimyoviy moddalar bilan ifloslanishi bilan bog'liq bir qator ekologik muammolarni ham keltirib chiqaradi.

Odamlar uchun katta xavf kadmiyning tuproqda to'planishi bo'lib, u tabiiy ravishda tuproq va suvda, shuningdek o'simlik to'qimalarida uchraydi.

Fevral, 2025-Yil

Organik o'g'itlar ko'pincha tuproqning biologik ifloslanishining manbai bo'lib xizmat qiladi. Go'ng bilan birga uning tarkibida patogen bakteriyalar, gelmint tuxumlari va boshqa zararli organizmlar mavjud bo'lib, ular oziq - ovqat orqali inson tanasiga kirishi mumkin.

Transport. Rivojlangan transport tarmog'i, uning rivojlanishi salbiy oqibatlar bilan birga keladi – atrof - muhitga salbiy ta'sir. Avtotransport vositalarining ishlashi natija-sida atrof - muhitga zarar yetkazilishi zaharli chiqindilar tufayli yuzaga keladi. Shunday qilib, har yili avtotransport vositalari atmosferaga 12 million tonnadan ortiq turli xil ifloslantiruvchi moddalar: uglerod oksidi, azot oksidi, oltingugurt, qurum va boshqalarni chiqarib yuborishi aniqlandi. Bu chiqindilarning katta qismi tuproqqa joylashib, uning asosiy tabiiy parametrlarini o'zgartiradi.

Tuproqning ifloslanishi muammosini hal qilish uchun uning sabablarini tushunish kerak.

Tuproqni himoya qilish va saqlash siz va mendan boshlanadi. Atrof - muhitga zararli bo'lgan oziq - ovqat mahsulotlarini tanlash, batareyalar kabi zararli materiallarni to'g'ri tashlash, chiqindilarni kamaytirish uchun uyda kompost qilish va antibiotiklarni yanada mas'uliyat bilan boshqarish bu muammoni hal qilishga qanday yordam berishingizning bir nechta namunasi.

Umuman olganda, ularning jamoalarida barqaror dehqonchilik amaliyotini targ'ib qilish zaruriyati mavjud.

Sog'lom tuproq insoniyatning tobora buzadigan xatti - harakati bilan tahdid qilinadigan qayta tiklanmaydigan qimmatbaho manbadir.

REFERENCES

1. Abdukatinovna S. M., Sherkulovich M. S. Муддатдан ўтиб туғилиш муаммосига замонавий қараш. – 2022.
2. Маллаев Ш. Ш. и др. Побочное действие нестероидных противовоспалительных препаратов на желудочно-кишечный тракт при лечении ювенильного идиопатического артрита у детей : дис. – Ўзбекистон, Тошкент, 2022.
3. Бобомуратов Т. А. и др. Особенности состояния системы гемостаза у детей, перенёвших коронавирусную инфекцию: дис. – Ўзбекистон, Тошкент, 2022.
4. Маллаев Ш. Ш. и др. Лечение ювенильного ревматоидного артрита методом хронотерапии ингибиторами ЦОГ-2. – 2022.
5. Iskanova G. X. et al. Juvenile idiopathic arthritis and osteochondrosis of the lumbosacral joint. Case report. – 2022.
6. Fayziev N. N. et al. Nerv sistemasining perinatal shikastlanish fonidagi obstruktiv bronxitli bolalarda immunologik o'zgarishlar : дис. – Ўзбекистон, Тошкент, 2022.
7. Абдуллаева М. М., Сагдуллаева М. А., Маллаев Ш. Ш. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ COVID-19 И ПОСТКОВИДНОГО ПЕРИОДА У ДЕТЕЙ : дис. – Ўзбекистон, Тошкент, 2022.
8. Sagdullaeva M. A., Sh M. S., Abdullaeva M. M. MUDDATIDAN O 'TIB TUG 'ILGAN BOLALARNING MOSLASHUV DAVRINING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI : дис. – Ўзбекистон, Тошкент, 2022.
9. Сагдуллаев И. И., Сагдуллаева М. А., Маллаев Ш. Ш. МУДДАТДАН ЎТИБ ТУҒИЛГАНЛИК ВА УЗОҚ МУДДАТЛИ ҲОМИЛАДОРЛИК МУАММОСИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ) //Academic research in educational sciences. – 2023. – №. 1. – С. 114-119.

Fevral, 2025-Yil

10. Султанова Н. С., Авезова Г. С., Маллаев Ш. Ш. Показатели метаболического статуса детей. – 2023.
11. Маллаев Ш. Ш., Алимов А. В., Авезова Г. С. Ювенильный идиопатический артрит у детей: клиника, диагностика, тактика лечения. – 2023.
12. Маллаев Ш. Ш., Алимов А. В. МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ЮВЕНИЛЬНОГО ИДИОПАТИЧЕСКОГО АРТРИТА У ДЕТЕЙ. – 2023.
13. Маллаев Ш., Алимов А. Клиническая характеристика ювенильного идиопатического артрита у детей //Актуальные вопросы практической педиатрии. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 123-124.
14. Маллаев Ш., Алимов А. Эффективность применения метотрексата при ювенильном идиопатическом артрите у детей //Актуальные вопросы практической педиатрии. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 125-126.
15. Sh M. S. et al. Genetic Characteristics of the Hemostasis System in Early Children with Pneumonia //Texas Journal of Medical Science. – 2023. – Т. 23. – С. 1-4.
16. Маллаев Ш., Алимов А. Сравнительная эффективность иммунодепрессантов и генно-инженерных биопрепаратов в лечении ювенильного идиопатического артрита у детей //Педиатрия. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 40-46.
17. Маллаев Ш. и др. Ювенильный идиопатический артрит у детей: современный взгляд на проблему //Педиатрия. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 35-40.
18. Маллаев Ш. Ш. ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЮВЕНИЛЬНОГО ИДИОПАТИЧЕСКОГО АРТРИТА У ДЕТЕЙ. – 2024.
19. Маллаев Ш. Ш. и др. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫХ БИОПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕНИИ ЮВЕНИЛЬНОГО ИДИОПАТИЧЕСКОГО АРТРИТА У ДЕТЕЙ. – 2024.
20. Авезова Г. С. и др. ГЕМОМРАГИЧЕСКИЙ ВАСКУЛИТ У ДЕТЕЙ. – 2024.
21. Бобомуратов Т. А. и др. РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА RA1-1 В ТЯЖЕЛОМ ТЕЧЕНИИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ. – 2024.
22. Бобомуратов Т. и др. КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЮВЕНИЛЬНОГО ИДИОПАТИЧЕСКОГО АРТРИТА У ДЕТЕЙ. – 2024.
23. Бобомуратов Т. А. и др. ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ВСКАРМЛИВАНИЯ. – 2024.
24. Маллаев Ш. Ш., Авезова Г. С., Султанова Н. С. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЮВЕНИЛЬНОГО ИДИОПАТИЧЕСКОГО АРТРИТА У ДЕТЕЙ. – 2024.
25. Маллаев Ш. Ш., Файзиев Н. Н., Мухторов М. Г. ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ЮВЕНИЛЬНОГО ИДИОПАТИЧЕСКОГО АРТРИТА БИОЛОГИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ. – 2024.
26. Бобомуратов Т. А., Маллаев Ш. Ш., Эгамбердиев С. Б. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИММУНОДЕПРЕССАНТОВ В ЛЕЧЕНИИ ЮВЕНИЛЬНОГО ИДИОПАТИЧЕСКОГО АРТРИТА У ДЕТЕЙ. – 2024.
27. Бобомуратов Т. А., Маллаев Ш. Ш., Уринов А. Ф. КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА У ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ С ГИПОКСИЧЕСКИ-ИШЕМИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ. – 2024.

Fevral, 2025-Yil

28. Mukhtorov M. S. S. E. S. B. et al. THE ROLE OF GENE POLYMORPHISM IN THE DEVELOPMENT OF JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS IN CHILDREN. – 2024.
29. Mukhtorov M. S. S. E. S. B. et al. WAY TREATMENT OF JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS WITH GENETIC ENGINEERED BIOLOGICAL DRUGS. – 2024.
30. Бобомуратов Т. А. и др. БОЛАЛАРДА ЯНГИ КОРОНАВИРУС ИНФЕКЦИЯСИДАН КЕЙИНГИ ТИКЛАНИШ ДАВРИ ХУСУСИЯТЛАРИ. – 2024.
31. Самадов А. А. и др. БОЛАЛАРДА НЕФРОТИК СИНДРОМДА ГАСТРОДУОДЕНАЛ ЎЗГАРИШЛАР КУЗАТИЛГАНДА МИКРОЭЛЕМЕНТЛАР ҲОЛАТИ //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2024. – Т. 5. – №. 1. – С. 114-120.
32. Bobomuratov T. A. et al. SHIFOXONADAN TASHQARI ZOTILJAM BILAN KASALLANGAN BOLALARDA GEMOSTAZ TIZIMINING OZGARISHLARIDA GEN POLIMORFIZMINING ROLI. – 2024.
33. Sh M. S. et al. BOLALARDA COVID-19 DANKEYINGI DAVRDA YUVENIL REVMATOID ARTRITNING LABORATOR VA KLINIK XUSUSIYATLARI. – 2024.
34. Sh M. S., Egamberdiev S. B. EFFECTIVENESS OF IMMUNOSUPPRESSANTS IN THE TREATMENT OF JUVENILE IDIOPATHIC ARTHRITIS IN CHILDREN //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2024. – Т. 25. – С. 124-129.
35. Bobomuratov T. A., Sh M. S., Fayziev N. N. Features of the Clinical Course of Community-Acquired Pneumonia in Children After Covid 19 //International Congress on Biological, Physical And Chemical Studies (ITALY). – 2025. – Т. 9. – С. 63-64.
36. Бобомуратов Т. А., Каримова Н. А., Турсунбаев А. К. Течение коронавирусной инфекции у детей. – 2022.
37. Султанова Н. С. и др. Современный взгляд на грудное вскармливание и его. – 2022.
38. Bobomuratov T. A. et al. Breastfeeding and Genetic. – 2022.
39. Sh M. S. et al. Molecular-Genetic Mechanisms of the Development of Juvenile Idiopathic Arthritis in Children. – 2023.
40. Маллаев Ш. Ш., Алимов А. В. Функциональное состояние надпочечников у детей с ювенильным ревматоидным артритом //Современная медицина: новые подходы и актуальные исследования. – 2020. – С. 76-79.
41. Маллаев Ш. Ш. и др. Особенности клинического течения ювенильного ревматоидного артрита у детей //ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2022. – №. SI-2.
42. Султанова Н. С. и др. Современный взгляд на грудное вскармливание и его значение для здоровья матери и ребенка //Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований. – 2022. – №. SI-3.
43. Султанова Н. С. и др. Влияние вида вскармливания на соматический статус детей : дис. – Ўзбекистон, Тошкент, 2022.
44. Маллаев Ш. Ш. Эффективность хронотерапии нимесулидом в лечении ювенильного ревматоидного артрита //Врач-аспирант. – 2011. – Т. 46. – №. 3.4. – С. 593-597.
45. Шомурадова Ш. Ш., Алимов А. В. Лекарственное поражение печени при ювенильном ревматоидном артрите //Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. – 2016. – №. 7 (131). – С. 38-42.

Fevral, 2025-Yil

46. Каримжанов И. А., Мадаминова М. Ш., Динмухаммадиева Д. Р. Клинико-лабораторные особенности течения ювенильного идиопатического артрита у детей : дис. – Ўзбекистон, Тошкент, 2022.
47. Сагдуллаева М. А., Маллаев Ш. Ш. МУДДАТДАН ЎТИБ ТУГИЛИШ МУАММОСИГА ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШ //ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2022. – №. SI-3.
48. Маллаев Ш. Ш. Клинико–иммунологические особенности ювенильного идиопатического артрита у детей //Academic research in educational sciences. – 2023. – №. 1. – С. 71-74.
49. Юсупова Г. А. и др. Дисбиоз кишечника в генезе иммунной недостаточности у детей, больных рецидивирующим бронхитом //Academic research in educational sciences. – 2023. – №. 1. – С. 151-159.
50. Sh M. S. Genetic Aspects of Juvenile Rheumatoid Arthritis. ISSN (E): 2795–7624 VOLUME 10| JULY 2022. 1-5. 7. Sh. Sh Mallaev, TA Bobomuratov, NS Sultanova, GA Yusupova, AA Hoshimov //Clinical characteristics and prediction of the outcome of juvenile rheumatoid arthritis in chronotherapy//Chin J Ind Hyg Occup Dis. – Т. 39. – №. 7. – С. 135-140.
51. Алимов А. В., Маллаев Ш. Ш. Clinic-laboratory manifestation of juvenile rheumatoid arthritis //Евразийский вестник педиатрии. – Т. 3.
52. Mallaev S. S., Alimov A. V. Clinical course of juvenile rheumatoid arthritis and its optimization of treatment //Journal" Pediatrics. – №. 2. – С. 200-203.
53. Mamatkulov B. M., Avezova G. S. Congenital anomalies as a cause of childhood disability (according to the materials of Tashkent, Uzbekistan) //Nauka mo-lodykh (Eruditio Juvenium). – 2015. – Т. 3. – №. 2. – С. 110-15.
54. Азизова Ф. Л., Аvezова Г. С. Особенности динамики заболеваемости детей воспитывающихся в специализированных школах–интернатах //Academic research in educational sciences. – 2023. – №. 1. – С. 237-243.
55. Маматкулов Б., Абдурахимов Б. А. A SYSTEMATIC APPROACH TO MANAGING THE HEALTH AND RISK FACTORS OF MINING INDUSTRY WORKERS //Новый день в медицине. – 2020. – №. 4. – С. 211-213.
56. Маматкулов Б. и др. THE IMPACT OF FACTORS OF PRODUCTION ON THE HEALTH OF WORKERS IN THE MINING INDUSTRY //Новый день в медицине. – 2019. – №. 4. – С. 191-194.
57. Маматкулов Б., Аvezова Г. С., Адылов Ш. К. Врожденные пороки развития у детей и основные пути их профилактики //Современная медицина: новые подходы и актуальные исследования. – 2017. – С. 75-78.
58. Alikulova D. J. et al. Identification of features of immune status in adolescents with atopic asthma //Vestnik soveta molodykh uchenykh Chelyabinskoi oblasti. – 2015. – Т. 3. – С. 9-14.
59. Бобомуратов Т. А. и др. КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И СОПУТСТВУЮЩАЯ ПАТОЛОГИЯ ПРИ ГЕМОРАГИЧЕСКИХ ВАСКУЛИТАХ У ДЕТЕЙ. РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ. – 2024.
60. Сагдуллаева М. А., Исламов С. И., Аvezова Г. С. МУДДАТИДАН ЎТГАН ҲОМИЛАДОРЛИК: ТАРҚАЛГАНЛИГИ, ЭТИОЛОГИЯСИ ВА ПАТОГЕНЕЗИ. – 2024.

Fevral, 2025-Yil

61. Avezova G. S., Beshimova Z., Avezova G. S. Means and problems of forming a healthy lifestyle among the population //The American journal of medical sciences and pharmaceutical research. – 2021. – Т. 3. – №. 05. – С. 73-77.
62. Kasimova D. A. et al. Medical-social aspects of child disability //International Journal of Psychosocial Rehabilitation. – 2020. – Т. 24. – №. 4. – С. 2116-2121.
63. Avezova G., Agataeva K. ANALYSIS OF RESULTS MEDICAL EXAMINATION OF PERSONS ENTERING IN TO MARRIAGE //Интернаука. – 2019. – №. 45-2. – С. 61-62.
64. Абдурахимов Б. А., Аликулова Д. Я., Аvezova Г. С. Здоровье работающих горнорудной промышленности //EUROPEAN RESEARCH: INNOVATION IN SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY. – 2018. – С. 111-112.
65. Alikulova D. et al. Factors Contributing to the Development of Bronchial Asthma //Young Scientist USA. – 2016. – С. 113-116.
66. Аvezova Г. С., Азимов Р. И., Гуломова Н. Р. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И ОБРАЗ ЖИЗНИ УЧАЩИХСЯ КОЛЛЕДЖЕЙ (по материалам г. Ташкента) //Университетская наука: взгляд в будущее. – 2016. – С. 111.
67. Mamatkulov B. M., Avezova G. S. Congenital anomalies as a cause of childhood disability //Nauka molodyh. – 2015. – Т. 2. – С. 110-115.
68. Маматкуло Б., Аvezova Г. Бир ёшгача бўлган болалар ўлимнинг хавф омиллари //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2011. – №. 3 (66). – С. 96-99.
69. Хайдарова М. Х., Аvezova Г. С. Adolescent health and factors lifestyle Khaydarova M., Avezova G. 2 (Republic of Uzbekistan) Здоровье подростков и факторы образа жизни //Главный редактор научно-исследовательского журнала «International scientific review», Вальцев СВ. – С. 106.
70. Mamatkulov B. M., Avezova G. S. Congenital anomalies as a cause of childhood disability (according to the materials of Tashkent, Uzbekistan) //Nauka mo-lodykh (Eruditio Juvenium). – 2015. – Т. 3. – №. 2. – С. 110-15.
71. Sultanova N. S., Avezova G. S. Mallaev Sh. Sh., Fayziyev NN Comprehensive characteristics of the state of health of children in different age periods, depending on the types of feeding and care //British Medical. – Т. 3. – №. 2. – С. 109-113.
72. Аvezova Г. Уч ёшгача болалар саломатлиги шаклланишининг тиббий-ижтимоий қирралари. – 2012.
73. Sh M. S. et al. Molecular-Genetic Mechanisms of the Development of Juvenile Idiopathic Arthritis in Children. – 2023.
74. Нурдинова Г. У. и др. Эпидемиология сахарного диабета //International scientific review. – 2016. – №. 7 (17). – С. 93-95.
75. Нурдинова Г. У. и др. Распространенность сахарного диабета первого и второго типов в Андижанской области //European research. – 2016. – №. 5 (16). – С. 99-101.
76. Мусаева У. А., Аvezova Г. С. ЎЗБЕКИСТОНДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТ ТИЗИМИНИНГ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 2. – С. 287-296.
77. Сагдуллаева М. А., Сагдуллаев И. И., Аvezova Г. С. МУДДАТИДАН ЎТИБ ТУФИЛГАН БОЛАЛАРНИНГ САЛОМАТЛИК ҲОЛАТИ, КАСАЛЛИКЛАРИНИ ОЛДИНИ ОЛИШНИНГ ГИГИЕНИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. – 2024.

Fevral, 2025-Yil

78. Каримова Б. Н., Отажонов И. О., Авезова Г. С. УРАТЛИ НЕФРОПАТИЯСИ БОР ТЕЗ-ТЕЗ КАСАЛЛАНУВЧИ БОЛАЛАР ВА УЛАРНИНГ ИЖТИМОЙ ХАРАКТЕРИСТИКАСИ. – 2024.
79. Anikeeva N. A. et al. DILATED CARDIOMYOPATHY AGAINST THE BACKGROUND OF CENTRONUCLEAR MYOPATHY TYPE 5 IN AN 8-YEAR-OLD CHILD: A CLINICAL CASE. – 2024.
80. Ганиев А. Г., Авезова Г. С., Хабибуллоева Б. Р. КАЧЕСТВЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕРЕЙ ДЕТЕЙ С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ: ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ. – 2024.
81. Bobomuratov T. A., Davletova F. O., Avezova G. S. BOLALARDA O 'TKIR BRONXIOITNING DIFFERENSIAL-DIAGNOSTIK MEZONLARI. – 2024.
82. Bobomuratov T. A., Davletova F. O., Avezova G. S. KO 'KRAK YOSHDAGI BOLALARDA O 'TKIR BRONXIOIT RIVOJLANISHINING ETIOPATOGENEZI, KLINIKASI VA DAVOSINI O 'RGANISHGA ZAMONAVIY YONDOSHUVLAR. – 2024.
83. Авезова Г. С. и др. ЭФФЕКТИВНОСТЬ «АДАПТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ» В ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ. – 2024.
84. Расулова Л. Т. и др. ОЦЕНКА ЦИТОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ. – 2024.
85. Маллаев Ш. Ш., Авезова Г. С., Султанова Н. С. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЮВЕНИЛЬНОГО ИДИОПАТИЧЕСКОГО АРТРИТА У ДЕТЕЙ. – 2024.
86. Бобомуратов Т. А. и др. ОЗИҚЛАНТИРИШ ТУРЛАРИ БИЛАН ФАРҚЛАНАДИГАН БОЛАЛАРНИНГ ПСИХОФИЗИОЛОГИК РИВОЖЛАНИШИ ВА УЛАРНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ. – 2024.
87. Бобомуратов Т. А. и др. ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ВСКАРМЛИВАНИЯ. – 2024.
88. Azizova F. L. et al. INNOVATSION PEDAGOGIK USULLARNI JORIY ETISH ORQALI TALABALAR BILIM, MALAKA, KO 'NIKMALARINI OSHIRISH. – 2024.
89. Авезова Г. С. и др. ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ВАСКУЛИТ У ДЕТЕЙ. – 2024.
90. Авезова Г. С. ГЕМОРРАГИК ВАСКУЛИТЛИ БОЛАЛАРДА ГЕМОСТАЗ ТИЗИМИНИНГ ЎЗГАРИШИ. – 2023.
91. Shagazatova B. X. et al. Rekonstruktiv jarrohlik aralashuvlardan so'ng diabetik tovon sindromi bo'lgan 2-tur diabet bilan og'rigan bemorlarning hayot sifatini baholash. – 2023.
92. Шагазатова Б. Х. и др. Патологическая гипоталамо-гипофизарной системы после облучения краниальной области. – 2023.
93. Маллаев Ш. Ш., Алимов А. В., Авезова Г. С. Ювенильный идиопатический артрит у детей: клиника, диагностика, тактика лечения. – 2023.
94. Султанова Н. С., Авезова Г. С., Маллаев Ш. Ш. Показатели метаболического статуса детей. – 2023.
95. Авезова Г. С., Файзуллаев Т. С. Шахсга йўналтирилган таълим: унинг олий тиббий таълимдаги ўрни //Academic research in educational sciences. – 2023. – №. 1. – С. 225-230.

Fevral, 2025-Yil

96. Шоймардонов Б., Авезова Г. С. ИССИҚ ИҚЛИМ ШАРОИТЛАРИДА ОВҚАТ ҲАЗМ ҚИЛИШ ТИЗИМИ КАСАЛЛИКЛАРИНИНГ ХАВФ ОМИЛЛАРИНИ ЎРГАНИШ УСЛУБИЁТИ //Academic research in educational sciences. – 2023. – №. 1. – С. 35-40.
97. Шагазатова Б. Х. и др. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА С СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ //Journal of new century innovations. – 2022. – Т. 11. – №. 2. – С. 131-135.
98. Авезова Г. TOSHKENT SHAHRIDA ERTA YOSHLI BOLALARNING O 'LIM SAVABLARI TANLILI //Международный журнал научной педиатрии. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 26-33.
99. Маматкулов Б., Авезова Г. С., Уразалиева И. Р. Школа общественного здравоохранения. – 2022.
100. Шарипова С. Н., Авезова Г. С. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ У СПОРТСМЕНОВ СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ГИМНАСТИКЕ И В БОРЬБЕ //Fan-Sportga. – 2022. – №. 7. – С. 76-78.
101. Маллаев Ш. Ш. и др. Побочное действие нестероидных противовоспалительных препаратов на желудочно-кишечный тракт при лечении ювенильного идиопатического артрита у детей : дис. – Ўзбекистон, Тошкент, 2022.
102. Авезова Г. С., Бобомуратов Т. А. Эрта ёшли болаларда нафас олиш тизими касалликларининг эпидемиологияси. – 2022.
103. Mamatqulov B. M., Avezova G. S. Методы, средства и формы личностно-ориентированного образования в высшей школе. – 2022.
104. Sattarovna G. A. et al. THE ROLE OF MODERN TEACHING METHODS IN ENHANCING STUDENTS'KNOWLEDGE AND FORMATION SKILLS //湖南大学学报 (自然科学版). – 2021. – Т. 48. – №. 12.
105. Bakhromjon M., yim Sattarovna A. G., n Rasnidovich T. R. THE PROBLEM OF ALCOHOL DEPENDS AND THE FIGHT AGAINST IT //World Bulletin of Public Health. – 2021. – Т. 4. – С. 89-90.
106. Сафарова Д. Д. и др. ОСОБЕННОСТИ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ ЛЕГКОАТЛЕТОВ–БЕГУНОВ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ НА РАЗЛИЧНЫХ ДИСТАНЦИЯХ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 326-334.
107. Маматкулов Б. М. и др. ПАТРОНАЖ ҲАМШИРАЛАРИНИНГ КАСАЛЛАНИШИНИ ЎРГАНИШ //Интернаука. – 2021. – №. 20-7. – С. 31-33.
108. Манонова Ю., Авезова Г. С. ТАЛАБА ЁШЛАРИНИНГ ҲАРАКАТ ФАОЛЛИГИ, СПОРТ БИЛАН ШУҒУЛЛАНИШИ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 6. – С. 1889-1893.
109. Авезова Г. С., Тулиев Р. Р. ТАЛАБА ЁШЛАРДА ЗАРАРЛИ ОДАТЛАР ВА ҲАР ХИЛ ТУРДАГИ ТОБЕЛИКЛАРИНИНГ МАВЖУДЛИГИ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 6. – С. 1898-1901.
110. Авезова Г. С., Абдупаттаев З. А. Ў. НЕКОТОРЫЕ ФАКТОРЫ СПОСОБСТВУЮЩИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 6. – С. 1911-1914.

Fevral, 2025-Yil

111. Avezova G. S., Manonova Y. S. Q. SOG 'LOM TURMUSH TARZI: TALABA YOSHLAR QARASHLARI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 991-995.
112. Маматкулов Б. М., Уразалиева И. Р., Арсланбекова Н. Б. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТРУДА ПАТРОНАЖНЫХ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР В ОБЩЕВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ //Интернаука. – 2020. – №. 46-1. – С. 44-45.
113. Маматкулов Б., Уразалиева И. Мнение населения и врачей общей практики о качества труда патронажных медицинских сестер. – 2020.
114. Аvezova Г. С. ALCOHOL DEPENDENCE AND A SYSTEMATIC APPROACH TO PREVENTION //Новый день в медицине. – 2020. – №. 4. – С. 74-77.
115. Аvezova Г. С., Джуманазарова А. Ж. К., Чориева Ш. Э. Распространенность туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью //International scientific review. – 2020. – №. LXVII. – С. 97-99.
116. Аvezova Г. С. Сурхандарё вилояти шаҳар ва қишлоқларида туғма аномалияларнинг тарқалганлиги. – 2019.
117. Аликулова Д. Я., Юсупбекова Н. А. ЗДОРОВЬЕ И УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ МОЛОДЕЖИ //EUROPEAN RESEARCH: INNOVATION IN SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY. – 2018. – С. 123-125.
118. Shaykhova G. I., Azizova F. L., Avezova G. S. THE LEVEL AND STRUCTURE OF THE INCIDENCE OF CHILDREN FROM SPECIALIZED BOARDING SCHOOLS //Central Asian Journal of Medicine. – 2018. – Т. 2018. – №. 1. – С. 72-76.
119. Мамяткулов Б., Аvezova Г. С. Интернетдан ахборотларни қидириш. Клиник саволларни шакллантириш (pico). – 2018.
120. Аvezova Г. С., Хайитбоева Н. А. ВРОЖДЕННЫЕ АНОМАЛИИ У ДЕТЕЙ //Современная медицина: новые подходы и актуальные исследования. – 2018. – С. 59-63.
121. Хайдарова З. Т. и др. ИНФОРМИРОВАННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ //EUROPEAN RESEARCH: INNOVATION IN SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY. – 2018. – С. 119-121.
122. Avezova G. S. Turaev V. Sh //International scientific-practical congress. – 2017. – С. 192.
123. Маматкулов Б., Аvezova Г. С. Хавф, хавф омиллари ҳақида тушунча. хавф омилларини ҳисоблаш усуллари. – 2017.
124. Аvezova Г. С., Ишмурадов М. Б. ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ //Young scientists' and mentors' non-standart congress. – 2017. – С. 130-133.
125. Маматкулов Б. М., Аvezova Г. С. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ АНОМАЛИЯМИ В Г. ТАШКЕНТЕ //Young scientists' and mentors' non-standart congress. – 2017. – С. 170-174.
126. Тураев Б. Ш., Аvezova Г. С. МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ МУЖЧИН //Young scientists' and mentors' non-standart congress. – 2017. – С. 192-196.
127. Guloyim A., Pmira U., Zarifa K. Analysis of results of medical examination of persons entering into marriage //International scientific review. – 2016. – №. 4 (14). – С. 241-243.
128. Guloyim A. The peculiarities of the morbidity of the children //International scientific review. – 2016. – №. 4 (14). – С. 229-231.

Fevral, 2025-Yil

129. Madina K., Guloyim A. Adolescent health and factors lifestyle //International scientific review. – 2016. – №. 8 (18). – С. 106-108.
130. Guloyim A., Mirzohit S. Congenital malformation as a cause of child disability //International scientific review. – 2016. – №. 4 (14). – С. 243-245.
131. Аvezова Г. С., Сайтмуратов М. А. Congenital malformation as a cause of child disability Avezova G., Sajtmuratov M. 2 (Republic of Uzbekistan) Врожденные пороки развития как причина детской инвалидности //Главный редактор научно-исследовательского журнала «International scientific review», Вальцев СВ. – 2016. – №. 4. – С. 241.
132. Аvezова Г. С. The peculiarities of the morbidity of the children Avezova G.(Republic of Uzbekistan) Особенности заболеваемости детей //Главный редактор научно-исследовательского журнала «International scientific review», Вальцев СВ. – 2016. – №. 4. – С. 227.
133. Аликулова Д. Я., Маматкулов Б. М., Уразалиева И. Р. Asthma school organization in the Republic of Uzbekistan //International scientific review. – 2015. – №. 9 (10). – С. 59-61.
134. Маматкулов Б., Аликулова Д. Я., Уразалиева И. Р. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ СТРАДАЮЩИХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ //Научная дискуссия: вопросы медицины. – 2015. – №. 10-11. – С. 161-164.
135. Аликулова Д. Я. Иммунный статус больных атопической бронхиальной астмой подросткового возраста //Здоровье–основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения. – 2015. – Т. 10. – №. 2. – С. 446-449.
136. Азимов Р. И., Гуломова Н. Р., Аvezова Г. С. Заболеваемость по данным обращаемости учащихся колледжей //Молодой ученый. – 2015. – №. 21. – С. 242-244.
137. Маматкулов Б. М., ЛаМорт Н. КЛИНИЧЕСКАЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЯ.
138. Ahmedov M. et al. Addressing the challenges of improving the quality of primary care for Chronic Heart Failure in Uzbekistan: a qualitative study.
139. Нурдинова Г. У. и др. Prevalence of first and second types diabetes in Andizhan region Nurdinova G., Avezova G. 2, Kodirova D. 3, Komilova Z. 4 (Republic of Uzbekistan) Распространенность сахарного диабета первого и второго типов в Андижанской области //EUROPEAN RESEARCH: INNOVATION IN SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY. – С. 99.
140. Bobomuratov T. A. et al. Brestfeeding and Genetic Features of Juvenile Rheumatoid Arthritis //Journal of Pharmaceutical Negative Results. – 2022. – С. 1983-1988.
141. Sh M. S. et al. Genetic Aspects of Juvenile Rheumatoid Arthritis //ISSN (E). – 2022. – С. 2795-7624.
142. Mallaev S. S. et al. Clinical characteristics and prediction of the outcome of juvenile rheumatoid arthritis in chronotherapy //Chin J Ind Hyg Occup Dis. – Т. 39. – №. 7. – С. 135-140.
143. Султанова Н. С., Камалов З. С. Частота аллергических заболеваний у детей в зависимости от видов вскармливания и принципов ухода //Российский аллергологический журнал. – 2016. – №. 3. – С. 38-39.
144. Faiziev N. N. et al. Changes in the hemostasis system in children with pneumonia and optimization of their treatment //Academic Research in Educational Sciences. – 2023. – Т. 4. – С. 2181-1385.

Fevral, 2025-Yil

145. Sultanova N. S. et al. THE ROLE OF BREASTFEEDING IN THE PSYCHO-SOCIAL ADAPTATION OF CHILDREN IN SOCIETY //British Medical Journal. – 2022. – Т. 2. – №. 6.
146. Bobomuratov T. A. et al. Effects of Long Term Breastfeeding on Development and Health of Children //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – С. 2243-2250.
147. Sultanova N. S. et al. COMPREHENSIVE CHARACTERISTICS OF THE STATE OF HEALTH OF CHILDREN IN DIFFERENT AGE PERIODS, DEPENDING ON THE TYPES OF FEEDING AND CARE //British Medical Journal. – 2023. – Т. 3. – №. 2.
148. Султанова Н. С. Анализ пищевого поведения у детей школьного возраста в зависимости от вида вскармливания и принципов ухода (с применением методики DEBQ) //Academic research in educational sciences. – 2023. – №. 1. – С. 165-170.
149. Султанова Н. С. Влияние вида вскармливания на иммунологический статус детей //Рос. аллергол. журн. – 2016. – Т. 2. – №. 3. – С. 37-38.
150. Sultanova N. S. Some peculiarities of physical development of children depending on applied care methodology //European Science Review. – 2015. – №. 7-8. – С. 102-104.
151. Sh M. S. Genetic Aspects of Juvenile Rheumatoid Arthritis. ISSN (E): 2795–7624 VOLUME 10| JULY 2022. 1-5. 7. Sh. Sh Mallaev, TA Bobomuratov, NS Sultanova, GA Yusupova, AA Hoshimov //Clinical characteristics and prediction of the outcome of juvenile rheumatoid arthritis in chronotherapy//Chin J Ind Hyg Occup Dis. – Т. 39. – №. 7. – С. 135-140.
152. Файзиев Н. Н. и др. Изменения в системе гемостаза у детей с пневмонией и оптимизация их лечения //Academic research in educational sciences. – 2023. – №. 1. – С. 180-187.
153. Султанова Н. С. Обоснование необходимости исключительного грудного вскармливания в развитии познавательных способностей детей //Молодой ученый. – 2014. – №. 10. – С. 87-90.
154. Мухамедова Х. Т., Джалалов У. Д., Султанова Н. С. Влияние исключительного грудного вскармливания и применения эффективных технологий ухода на соматический статус детей раннего возраста //Вестник Уральской медицинской академической науки. – 2011. – №. 1. – С. 41-43.
155. Султанова Н. С., Пулатова А. П., Рустамова М. С. Гормональный статус женщин с климактерическим синдромом в сочетании с йоддефицитными заболеваниями //Здравоохранение Таджикистана. – 2009. – №. 3. – С. 40-44.
156. Мухамадиева С. М., Султанова Н. С., Ходжимурадова Д. А. Особенности клинических проявлений климактерического синдрома у женщин с йоддефицитными состояниями //Доклады Академии наук Республики Таджикистан. – 2007. – Т. 50. – №. 7. – С. 639-643.
157. Султанова Н. С. О размерности полной группы движений кокасательного расслоения со связностью горизонтального лифта //Дифференциальная геометрия многообразий фигур. – 2002. – №. 33. – С. 104-107.
158. Султанова Н. С. и др. Влияние вида вскармливания на соматический статус детей: дис. – Ўзбекистон, Тошкент, 2022.
159. Маллаев Ш. Ш. и др. Особенности клинического течения ювенильного ревматоидного артрита у детей //ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2022. – №. SI-2.

Fevral, 2025-Yil

160. Султанова Н. С. и др. Современный взгляд на грудное вскармливание и его значение для здоровья матери и ребенка //Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований. – 2022. – №. SI-3.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH